

BOSHLANG’ICH SINFLARDA ONA TILI O’QITISH METODIKASI FANINING PREDMETI, MAQSADI VA VAZIFALARI

Djabborova Sanobar Atonozorovna

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 8 – umumiy o’rta ta’lim maktabi
boshlang’ich sinf o’qituvchisi

Annotatsiya: Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi pedagogik fanlar qatorida o’quvchilarga boshlang’ich til asoslarini o’rgatish, adabiy ta’lim orqali borliq va jamiyat haqida tushuncha berish, o’quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirish, kamol toptirish kabi amaliy ishlar nazariyasini ishlab chiqadi.

Kalit so’zlar: Metodologik asos, kelishik qo’shimchalari, metod, usul, shakl va vositalar, adabiy ta’lim.

Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi o’z predmetiga ega bo’lib, u o’zining maqsad va vazifalarini davlatimizning me’yoriy hujjatlari va ta’lim to’g’risidagi qonun hamda qarorlari asosida belgilaydi. Ona tili va o’qish darslari (adabiy ta’lim) umumta’lim maktablarida asosiy o’quv predmetlaridan biri hisoblanadi. Boshlang’ich sinf o’qituvchisining kasbiy mahorati mazkur predmetning mazmuni va o’qitish metodlarini qay darajada egallab olishiga bog’liq: Bo’lajak boshlang’ich ta’lim o’qituvchisi sifatida hozirgi zamon metod, usul, shakl va vositalardan foydalanish qobiliyatini tarkib toptirish, dastur talablari asosida o’quvchilarda bilim, ko’nikma va malakalarni shakllantirish, shaxsini har tomonlama rivojlantirish ishlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishlariga tayyorlashdir. Boshlang’ich sinflarda ona tili o’qitish metodikasi o’quv predmetlarining mazmunidan, o’quvchilarning hayotiy tajribalaridan kelib chiqqan holda metod, usul va o’qitish vositalarini tanlaydi. “Metod” yunoncha “metodos” so’zidan olingan bo’lib, “bilish va tadqiqot yo’li”, “nazariya”, “ta’limot” kabi ma’nolarni bildiradi.. “Metod” tushunchasi falsafiy va didaktik ma’nolarga ega. Falsafiy ma’noda “metod” tabiat va jamiyat hodisalarini kuzatish hamda voqealikka ilmiy nuqtai nazardan

yondashish demakdir. Didaktik ma’nodan bu tushuncha o’quvchilarni bilim, malaka va ko’nikmalar bilan qurollantirish yo’llarini ifodalaydi. “Metod” usullar majmuidan iborat. Masalan, “Otlarning kelishik qo’shimchalari bilan qo’llanishi” mavzusini yarim izlanishli muammoli metodda o’qitishda o’quvchini muammoli izlanishga undovchi vaziyatlarni yuzaga keltirishga doir turli usullardan foydalaniladi. Til materiallarini o’quvchi o’qiydi (to’g’ri o’qish, me’yorida o’qish, ifodali o’qish, tushunib o’qish kabi o’qish texnikasini qo’llaydi), kuzatadi (kuzatish usuli), o’xshash va farqli xususiyatlarini aniqlaydi (taqqoslash usuli), so’zlarning shakliga qarab guruhlaydi (guruhlash usuli), ma’lumotlarni umumlashtiradi (umumlashtirish usuli) va hokazo. Bular aqliy faoliyatni ishga solishda qo’llaniladigan usullar, ya’ni o’quvchining fikrlash faoliyatini muammoli va izlanishli vaziyatga solish usullari. Ta’limiy usullar o’quvchilarning aqliy va amaliy ishlarining o’ziga xos xususiyatlari bo’lib, mazkur metodda tavsiya etilgan materiallarni o’zlashtirish shaklini to’ldiradi. Masalan, o’qituvchi dars jarayonida eslab qolish usuliga murojaat qilinganda usul metoddan ajraladi, ko’nikma, malakalarni shakllantirish ahamiyatini yo’qotadi. Voqelik haqidagi fanlarning kelib chiqishi, rivojlanishi bilan fanlarda qo’llaniladigan metodlar - yo’l-o’riqlar ham takomillasha boradi. Fan metodlarining asosiy mazmunini amaliyotda sinalgan ilmiy-nazariy qonuniyatlar tashkil etadi. O’z navbatida metodlar ilmiy nazariyalarning vujudga kelishiga vosita bo’ladi.

Metodlar voqelikni qamrab olish jihatidan 3 turga bo’linadi: Barcha fanlarda qo’llanadigan umumiy, universal metodlar. Masalan, borliqni bilish nazariyasiga oid metodlar boshqa fanlar kabi ona tili o’qitish metodikasining ham metodologik asosi sanaladi. Umumiy bilish metodlari quyidagilardan iborat: a) empirik (muayyan tajribaga asoslangan) metod, amaliy metod nazariy bosqichga o’tishda qo’llaniladi; b) nazariy metod. Xususiy yoki maxsus metodlarga ayrim fanlar doirasida qo’llaniladigan metodlar kiradi. Usul – biror ishni amalga oshirish yo’li, harakat tarzi, xili, tartibini anglatadi. Boshlang’ich sinflarda til va adabiy ta’limni o’qitish metodikasida amaliy metodlardan ham, nazariy metodlardan ham foydalanish tavsiya etiladi. Amaliy metodlarga mavzu, matn va rasmlar yuzasidan savol hamda topshiriqlar tuzish, rasm asosida gap tuzish, matn mazmunini to’ldirish, matn

yaratish; matnni qismlarga bo'lish, matnga reja tuzish; matnga sarlavha topish; matn bilan rasm o'rtasidagi bog'lanishni aniqlash, gap va matnning badiiy hamda lingvistik tahlili kabilar kiradi.

Boshlang'ich sinflarda til va adabiy ta'limni o'qitishda ta'lim vositasi istilohi ham bot-bot qo'llanadi. “Vosita” – arabcha so'z bo'lib: 1) chora, tadbir, usul; 2) o'rta, o'rtadagi ma'nolarini bildiradi. Ona tili ta'limida ta'limiy maqsadga erishish uchun xizmat qiladigan narsa -predmetlar, ko'rgazma qurollar ham ta'limiy vositaga kiradi. Shuningdek, ona tili ta'limida tashkil etiladigan mustaqil ishlar mavzuni izlanish asosida ongli o'zlashtirish vositasiga ham, metodiga ham kiritiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matchonov S., G'ulomova X. Nutq madaniyati. // Boshlang'ich ta'lim. 2000.
2. Abdullaeva Q. Birinchi sinfda nutq o'stirish. –T.: O'qituvchi, 1968.
3. www.ziyouz.com